

BUDJET TASHKILOTLARIDA DEBITORLIK MAJBURIYATLARI HISOBI

Jabbarova Charos Aminovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Budjet hisobi va g'aznachilik kafedrasida katta o'qituvchisi,
Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID:0009-0002-0283-7042

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657524>

Annotatsiya. Mazkur maqolada budjet tashkilotlarida debitorlik majburiyatlarini hisobga olish tizimi va uni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Amaldagi normativ-huquqiy baza, milliy standartlar asosidagi hisob amaliyoti hamda xalqaro standartlar o'rtasidagi farqlar ochib beriladi. Tadqiqot natijalari asosida budjet hisobini yuritishda shaffoflik va ishonchlilikni oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: debitorlik majburiyatlari, budjet tashkilotlari, shaffoflik, ishonchlilik, IFRS, IPSAS, moliyaviy hisobot.

Annotation. This article analyzes the system of accounting for receivables in budget organizations and the issues of its improvement based on international standards. The current regulatory and legal framework, accounting practices based on national standards, and the differences between national and international standards are examined. Based on the research findings, scientific and practical recommendations aimed at increasing transparency and reliability in public sector accounting are developed.

Keywords: receivables, budget organizations, transparency, reliability, IFRS, IPSAS, financial reporting.

Davlat moliyasini samarali boshqarishda budjet tashkilotlarida debitorlik majburiyatlarini to'g'ri hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Debitorlik qarzlarning ortib borishi budjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini pasaytiradi, moliyaviy intizomga salbiy ta'sir ko'rsatadi va hisobot ma'lumotlarining ishonchliligini susaytiradi. Shu bois, so'nggi yillarda O'zbekistonda budjet hisobi tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, jumladan IPSAS tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish davlat siyosati darajasidagi ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi.

Ushbu maqolaning maqsadi — budjet tashkilotlarida debitorlik majburiyatlarini hisobga olish amaliyotini xalqaro standartlar nuqtai nazaridan tahlil qilish va uning shaffofligi hamda ishonchliligini oshirish yo'llarini ilmiy jihatdan asoslab berishdan iborat.

Debitorlik majburiyatlari — budjet tashkilotlari tomonidan tovarlar, ishlar va xizmatlar ko'rsatilishi natijasida vujudga keladigan, belgilangan muddatda undirilishi lozim bo'lgan pul mablag'lari talablaridir. Ular budjet hisobining aktiv qismida aks ettirilib, davlat moliyaviy resurslarining vaqtincha chiqib ketishini ifodalaydi.

Budjet tashkilotlarida debitorlik qarzlarning asosiy turlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

- budjet mablag'lari hisobidan amalga oshirilgan avans to'lovlari;
- soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha qaytarilishi lozim bo'lgan summalar;

- aholi va xo‘jalik yurituvchi sub’ektlardan undirilishi kerak bo‘lgan mablag‘lar.

Debitorlik majburiyatlarini samarali boshqarish budjet ijrosining uzluksizligini ta‘minlash hamda davlat moliyaviy barqarorligini saqlashda muhim omil hisoblanadi.

Xalqaro standartlarga muvofiq («IFRS 9 – Moliyaviy instrumentlar») moliyaviy aktivlar dastlabki tan olinishi paytida aktivlar to‘plami va ularning kelajakdagi pul oqimlarining tuzilishiga qarab tasniflanadi. Agar tashkilot aktivni «faqat asosiy summasi va foizdan iborat pul oqimlarini yig‘ish» modelida saqlashni maqsad qilgan bo‘lsa, u holda bunday aktiv amortizatsiyalangan qiymatida baholanadi. Bu shartlar ijro etilgan taqdirda, odatda savdo qarzlar (debitorlik qarzlar) amortizatsiyalangan qiymat usuli bilan aks ettiriladi. Moliyaviy aktivning yillik hisobot sanasi holatiga qarab, agar kredit xavfi dastlabki hisobga olishidan beri sezilarli darajada oshgan bo‘lsa, unda «yashash davomidagi kutilgan kredit yo‘qotishlari» (lifetime ECL) miqdori zaxira sifatida e‘tirof etiladi, aks holda faqat 12 oylik kutilgan kredit yo‘qotishlari ajratiladi. Ya‘ni IFRS 9 modelida kechikib qolgan qarzlar uchun bir vaqtning o‘zida yillar davomidagi aniqlangan bo‘lmagan yo‘qotishlar hisobga olinib boriladi.

IFRS 9 bo‘yicha «IFRS 15 — Daromadlar» standartiga ko‘ra ham ma‘lum bo‘lgan savdo xaridlaridagi kelishuvlar doirasida kelib chiqadigan aktivlar uchun ham kredit yo‘qotishlari hisobga olinadi. Shuningdek, IAS 37 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” talablariga ko‘ra, shartli aktivlar faqat “deyarli kafolatlangan” hollarda ya‘ni ularni olish ehtimoli deyarli 100% bo‘lsa hisobvaraqa olinadi. Qolaversa, qonun yoki tuzilgan kelishuv zarur bo‘lsa masalan, kafolat ta‘minot bo‘lmasa zahira hisobga olinmaydi — bunday holatlar shartli aktivlar ostida faqat ma‘lum oshkor qilish bilan ko‘rsatilishi kerak.

Mamlakatimizda budjet tashkilotlari hisobida debitorlik qarzlar yuritilishi uchun Mahalliy me‘yorlar bir qator Budjet hisobi standartlari (BHS) va Moliya vazirligi buyrug‘lari bilan tartibga solinadi. Xususan, 2018–2019 yillarda qabul qilingan standartlarida budjet tashkilotlari moliyaviy hisobotlari IFRS talablariga muvofiqlashtirilishi maqsad qilingan. Masalan, 3-sonli BHS¹ (“Budjet hisoboti”) mahsus ilovasiga muvofiq budjet tashkilotlari o‘z moliyaviy hisobotlarida debitorlik va kreditorlik qarzlar haqidagi ma‘lumotlarni muntazam ravishda shakllantiradi. Bu standart bo‘yicha hisoboti jadvalda budjet tashkilotining hisobot davri oxirida davlat budjeti va budjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan mavjud barcha debitorlik va kreditorlik qarzlar ko‘rsatiladi. Hisobot shakllarida qarzlar to‘rtta xarajat guruhi bo‘yicha (ular ichida hamma xarajat moddalari va elementlari bo‘yicha) tahlil etiladi.

Shuningdek, «Yagona schotlar rejasini»²ning 3-bo‘limida joriy aktivlar qatorida “Debitor qarzlar” hisobvaraqlari berilgan (masalan, hisobvaraqlar 151100, 153100, 154000 va boshqalar). Bu schotlar budjet tashkilotlari tomonidan turli manbalardan kelib chiqqan qarzlarni alohida hisoblashga mo‘ljallangan. Normativ hujjatlarda bu hisobotlar uchun ma‘lum shakllar (1-shakl – balans, Debitorlik vakreditorlik qarzlar to‘g‘risida ma‘lumot) belgilangan. Shu tarzda, O‘zbekiston budjet tashkilotlari amaliyotida debitorlik qarzlar moliyaviy hisobotlarda joriy aktivlar qismida alohida ko‘rsatiladi va ular uchun maxsus subhisobvaraqlar mavjud.

O‘rganishlar asosida Xalqaro standartlar bilan taqqoslaganda, debitorlikni hisobga olishda quyidagi muammolar mavjudligi kuzatildi:

- debitorlik qarzlar bo‘yicha kredit xavfini baholash mexanizmining yetarli darajada joriy etilmaganligi;

¹ O‘zbekiston Respublikasi budjet hisobining standarti (3-sonli BHS) “Budjet hisoboti”. 18.01.2019.

² O‘zbekiston Respublikasi budjet hisobining standarti (2-sonli BHS) “Yagona schyotlar rejasini”. 20.10.2018.

- zaxiralar (rezervlar) shakllantirish amaliyotining cheklanganligi;
- hisobotlarda tahliliy axborotning kamligi.

Shuningdek, IFRS 9 ga asosan kutilgan kredit yo‘qotishlari modeli bo‘yicha kechikkan qarzlarni uchun hozirdan zaxira ajratilishi kerak, holbuki mahalliy budget hisobi qoidalarda bunday yechim hozirda mavjud emas. Bu esa qarzdorlikning o‘z vaqtida to‘lanmasligi holatlarida risk va yo‘qotishlar oshib ketishi mumkin.

Xulosa qilish mumkinki, budget tashkilotlarida debitorlik majburiyatlarini hisobga olish tizimini xalqaro standartlar asosida yanada takomillashtirish davlat moliyasi shaffofligi va ishonchliligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, IFRS tamoyillarini joriy etish orqali budget ijrosini samaraliroq tashkil etish, moliyaviy xavflarni kamaytirish va hisobot sifatini yaxshilash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi budget hisobining standarti (2-sonli BHS) “Yagona schyotlar rejasi”. 20.10.2018.
2. [O‘zbekiston Respublikasi budget hisobining standarti \(3-sonli BHS\) “Budget hisoboti”. 18.01.2019.](#)
3. [O‘zbekiston Respublikasi budget hisobining standarti \(16-sonli BHS\) “Baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar”. 22.10.2024.](#)
4. Kuliboyev Sh.A., Dehqonova Sh.S. Davlat sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari. Darslik. Toshkent. 2025.